

УДК 349.6

DOI 10.5281/zenodo.14619671

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

PROBLEMS OF PROTECTION AND DEFENCE OF ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION)

СУКАЧ АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет».

SUKACH ANGELINA NIKOLAEVNA,
Belgorod State National Research University.

В настоящей статье рассматривается региональная проблематика в сфере защиты и профилактики нарушений экологических прав на примере Белгородской области. Затрагивается вопрос низкой осведомленности граждан о способах защиты нарушенных прав, анализируются полномочия муниципальных экологических правозащитных организаций. Оценивается перспектива организации на территории субъекта единого оператора, способного централизованно решать экологические споры на всей территории области, а также координировать работу территориальных структур. Изучается проблематика дублирования текста нормативных актов в сфере охраны природы, дается общий обзор механизмов правовой защиты прав граждан от различного вида посягательств.

This article examines regional issues in the field of protection and prevention of violations of environmental rights using the example of the Belgorod region. The issue of low awareness of citizens about ways to protect violated rights is raised, and the powers of municipal environmental human rights organizations are analyzed. The prospect of organizing a single operator on the territory of the subject, capable of centrally resolving environmental disputes throughout the region, as well as coordinating the work of territorial structures, is being assessed. The problems of duplication of the text of normative acts in the field of nature protection are studied, and a general overview of the mechanisms of legal protection of citizens' rights from various types of encroachments is given.

Ключевые слова: юриспруденция, экология, способы защита права, правонарушения, Белгородская область.

Key words: jurisprudence, ecology, ways of protection of law, offences, Belgorod region.

Согласно Конституции РФ, право на экологию является одним из неотчуждаемых прав граждан России, т.е. они возникают с момента его рождения и прекращаются моментом смерти лица. Право на экологию подразумевает под собой обеспечение человеку нормальных условий для беспрепятственного взаимодействия с природой и ее ресурсами.

Изучением заявленной проблематики - проблемой охраны экологических прав граждан в регионах – занимались такие ученые, как Евтушенко В.И., Черткова А.Н., Соколовой И.А., Рахманиной Т.Н., Студенкиной М.С. и другие, однако выдвинутые в указанных научных

трудах предложения существенно разнятся и не всегда отвечают реалиям конкретного региона из-за имеющейся специфики устройства регионального законодательства в каждой отдельной области или крае. Актуальность настоящей статьи вызвана в том числе необходимостью структуризации выдвинутых ранее предположений и их адаптации к экологической ситуации в Белгородской области.

На дату проведения настоящего исследования принято разделять экологические права на общие и специальные: первые регулируют общие положения, связанные с экологическим состоянием в стране (например, ФЗ «Об охране окружающей среды»), а вторые – порядок и способы обращения с отдельными видами ресурсов и объектов природного происхождения.

В качестве примера первой категории можно привести право частной собственности на землю, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение ущерба, возникшего в результате экологических правонарушений, труд на правах, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, охрану здоровья и медицинскую помощь.

В текущей редакции основного закона РФ прямо предусмотрены способы защиты экологических прав граждан. К ним относятся:

- обращение в суды судебной системы Российской Федерации;
- обращение вышестоящим должностным лицам с целью обжалования действий (бездействий) представителей органов государственной власти и местного самоуправления;
- обращения за получением разъяснений и квалифицированной правовой помощи;
- международная защита экологических прав и свобод человека (в случае, если все способы защиты национального уровня были исчерпаны).

При этом компетентными органами, уполномоченными урегулировать экологические споры и правонарушения, являются:

- суды судебной системы Российской Федерации;
- отдельные органы исполнительной власти;
- Уполномоченный по правам человека в РФ;
- общественные объединения;
- Европейский суд по правам человека [1, с. 124].

Также, согласно статье 80 Конституции РФ, гарантом обеспечения экологических прав населения выступает непосредственно Президент Российской Федерации. При этом отметим, что механизма и форм непосредственной реализации правозащитных функций для главы государства не предусмотрено, что является предметом множества научно-правовых дискуссий.

За нарушение экологических прав может быть предусмотрена как дисциплинарная, так и административная и уголовная ответственность. Однако считается, что данного объема инструментов правового воздействия недостаточно для полной реализации прав граждан на экологию.

Отметим также низкий уровень осведомленности населения о наличии у них либо иных прав и обязанностей, связанных с экологией. Данное обстоятельство может быть фактором, способствующим злоупотреблению полномочиями со стороны государственных органов. К тезису выше следует указать, что в настоящий момент для граждан Белгородской области разработаны системы, позволяющие уведомлять государственные органы о выявлении нарушений не только экологического, но и иного законодательства. Так, речь идет о платформах «Народная экспертиза» [2] и «Активный горожанин» [3], которые позволяют обратиться за решением экологического спора, минуя бюрократические процедуры подачи процессуальных документов, в результате чего существенно расширяется потенциальный круг заявителей. Однако их наличие при низком уровне правовой осведомленности не при-

водит к решению проблемы доступа граждан к правосудию.

Для решения указанной проблемы предлагается рассмотреть вопрос о расширении полномочий Комиссии по правам человека, включив в предмет их ведения надзор за соблюдением экологического законодательства (как в отношении физических, так и юридических лиц, должностных лиц органов власти), а также профилактики таких нарушений посредством информирования граждан обо всей полноте имеющихся у них прав и обязанностей в сфере экологии.

Данная мера федерального характера в полной мере позволит реализовывать полномочия Президента РФ по обеспечению экологических прав на местах.

Из проблем, связанных с защитой прав граждан на экологию, можно выделить дублирование текста правовых норм [4, с. 119].

В настоящий момент в Белгородской области принято более 300 различных актов, связанных с защитой и профилактикой нарушений в экологической сфере.

Подавляющее большинство из них направлено на регулирование порядка природопользования, они имеют как правило подзаконный характер. Законов же, содержащих в себе нормы, регламентирующие порядок защиты экологических прав граждан, насчитывается всего два, а именно:

– Закон Белгородской области от 19.01.2000 № 87 «Об участии населения в охране общественного порядка и в охране окружающей среды на территории Белгородской области»;

– Закон Белгородской области от 23.09.1998 № 41 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [5, с. 52-53].

Первый закон из приведенных выше предусматривает возможность создания различных по форме общественных объединений граждан, имеющих своей целью защиту и профилактику нарушения экологических прав. Следует отметить, что данный закон является региональным и в нормах федерального уровня подобные права ранее представлены не были. Сама возможность создания подобных объединений предусмотрена в первой статье настоящего акта. Среди возможных форм объединений приводятся следующие:

- формирования на части территории муниципального образования;
- формирования территориях поселений, не являющихся муниципальными образованиями;
- локальные формирования микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и т.д.

Среди форм таких объединений возможно создание:

- а) общественных комиссий по охране окружающей среды;
- б) дружин по охране окружающей среды [6, с. 25-26];
- в) групп содействия государственным экологическим инспекторам Белгородской области.

Отметим, что все указанные объединения охватывают только территорию соответствующих муниципальных образований, чего, несомненно, недостаточно для полноценного информирования граждан о состоянии экологии во всем регионе.

Анализ законодательства Белгородской области позволяет сделать вывод о том, что на настоящий момент в его структуре не содержится нормативных актов, направленных на информирование граждан об их правах, а также о состоянии окружающей среды в регионе. Ввиду важности данной проблемы предлагается наделить органы исполнительной власти полномочиями и обязанностями по предоставлению сведений об экологической обстановке посредством размещения информации в интернет-ресурсах, а также ежемесячном докладе о состоянии экологии в регионе в средствах массовой информации. Неосведомленность граждан о проблемах природного характера и отсутствие прямого упоминания в тексте нормативных актов области по мнению автора является ключевым фактором, препятствующим

гражданам и лицам, проживающим в Белгородской области, защите прав и их законных интересов.

Подводя итоги, следует еще раз отметить, что российское законодательство на текущий момент времени не содержит в себе указание на исчерпывающий перечень способов защиты прав граждан в сфере экологии. Данное обстоятельство создает препятствие в реализации прав не только самих граждан, но и имеющими специальных познаний для толкования юридических источников, но и организаций, непосредственно взаимодействующих с экологией в ходе своей хозяйственной или иной деятельности [7, с. 142].

Важно понимать, что обеспечение прав и законных интересов человека – не только обязанность сторонних организаций, но и самих граждан. Понимание объема имеющихся прав и свобод уже является половиной решения.

В завершении отметим, что отсутствие надлежащего информирования граждан об экологическом состоянии региона, низкая осведомленность о возможности подачи обращений через специализированные интернет-порталы (разработанные специально для рассматриваемого субъекта РФ), ограниченность полномочий муниципальных правозащитных объединений, занятых охраной экологических прав и профилактикой нарушений, а также отсутствие единого регионального центра, способного охватить территорию всей Белгородской области, хотя по отдельности не представляют собой проблемы, но вместе образуют существенное препятствие в случае необходимости защиты экологических прав граждан. Постепенное решение каждого из вышеуказанных тезисов позволит существенно облегчить доступ к правосудию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хлуденева Н.И. Эффективность правового регулирования охраны окружающей среды в России: от «конфликта целей» к экологическому правопорядку // Журнал Российского права. 2017. № 12. С. 141-150.
2. Система «Народная экспертиза». URL: <https://narod-expert.ru> (дата обращения: 21.12.2024).
3. Система «Активный горожанин». URL: <https://ag.beladm.ru> (дата обращения: 21.12.2024).
4. Чертков А.Н. Федеральное и региональное законодательство в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов: проблема соотношения и гармонизации // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 3. С. 7-10.
5. Студенкина М.С. Нормотворчество субъектов Российской Федерации: Типология актов и законодательные программы // Право и образование. 2021. С. 52-53.
6. Соколова И.А. Оценка соответствия региональных правовых актов Конституции РФ (переиздание) // Законность. 2022. С. 25-26.
7. Жаворонкова Н.Г. Роль документов государственного стратегического планирования в обеспечении охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. №2. С. 42-52.

© Сукач А.Н., 2025.